

ABUJ AHL (*CITRULLUS LANOTUS*) TARVUZINING AMALIY AHAMIYATI

Xalmuratov Mingboy Amirovich¹, Qurbonaliyeva Charos Xurshidovna²

¹biologiya fanlar nomzodi, dotsent DTPI,

²biologiya bo`limi talabasi DTPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618109>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abujahl tarvuzining sistematik tahlili, botanic tasnifi, dunyo miqyosida va Respublikamiz hududidagi tarqalish areallari, kimyoviy tarkibi keltirilgan. Shuningdek Abujahl tarvuzining dorivorlik va zararlik xususiyatlari to`g`risida ma`lumotlar jamlangan.

Kalit so`zlar: Abujahl, qovoqdoshlar oilasi, polifenollar, likopin, dorivor, diuretik, laksafit.

Abstract. This article presents a systematic analysis of the Abujahl watermelon, its botanical classification, distribution areas worldwide and in our Republic, and its chemical composition. It also summarizes information on the medicinal and harmful properties of the Abujahl watermelon.

Keywords: Abujahl, cucurbitaceae family, polyphenols, lycopene, medicinal, diuretic, laxative.

Аннотация. В статье представлен систематический анализ арбуза сорта Абуджал, его ботаническая классификация, ареалы распространения в мире и в нашей Республике, а также его химический состав. Также собрана информация о лечебных и вредных свойствах арбуза сорта Абуджал.

Ключевые слова: Абуджал, семейство тыквенных, полифенолы, ликопин, лекарственное, мочегонное, слабительное.

Kirish: Abujahl tarvuz (achchiq tarvuz) qovoqdoshlar (Cucurbitaceae) oilasiga mansub hisoblanadi. Achchiq tarvuzning lotincha nomi "Citrullus lanotus" deb ataladi. Uning umumiy nomlari orasida kolotsint achchiq olma, achchiq bodring, cho'l gurzisi, Sodom uzumzori va boshqalar mavjud.

Citrullus colocynthis" o`simligi qovoqdoshlar oilasiga mansub bo`lsada, oddiy tarvuzdan hajmi kichikligi va tanasining qattiqligi bilan farq qiladi. Achchiq tarvuz ko`p yillik o`simlik bo`lib, poyasi yerga tarqaladi. Bu tarvuz o`z vatanida ko`p yillik o`simlik O`rta Osiyoda esa mahalliydashgan bir yillik o`simlik abujahl tarvuzining poyasi uzun (2-4m) bo`lib qo`shni o`simliklarga suyanuvchan va egiluvchan bo`ladi. Poyasi qisman tuklar bilan qoplangan bo`lib, bu o`simlikni qurg`oqchil sharoitlardan himoya qiladi. Uning poyasi uzumlar singari yer ustida yoki boshqa o`simliklar ustiga o`ralib o`sishi mumkin. Barglari katta va bo`laklangan, mevalari qovoqsimon va achchiq, zaharli go`shti bor. Abujahl tarvuzi ildizi yo`g`on tugunaksimon bo`ladi. Uning asosiy ildizi 1, 5-3 m va undan ham chuqurroq o`sishi mumkin bu esa qurg`oqchil sharoitlarda suv topishga yordam beradi. Barglari yirik va chuqur kesmalarga ega bo`ladi ya`ni ular bo`laklarga ajralib ketgandek ko`rinadi. Barglari yurak yoki tuxumsimon shaklda bo`lib uzunligi taxminan 5-8 sm, eni 3-6 sm oralig`ida bo`ladi. Barglarida ham xuddi poyasi singari

mayin tuklar bo`ladi, bu tuklar quruq va issiq sharoitlarda yashash imkonini beradi. Achchiq tarvuz ko`plab o`simliklar bilan bir xil oilaga mansub bo`lib, tabiiy ravishda quruq va cho`l hududlarda o`sadi. U xalq tabobatida ishlatiladi, lekin ehtiyotkorlik bilan foydalanish zarur.

Mevalari qovoqsimon, diametri 5-10 sm atrofida, po`sti qattiq va ichida o`ta achchiq, zaharli go`shti bor. Odatda ularning mevasi qo`ng`ir yoki qora ichki qismi esa qizil yoki oq rangda bo`ladi. Mevalar pishganida sariq rangga kiradi. Mevasining achchigliqi ularni yirtqichlardan himoya qishda yordam beradi. Urug`i yassi tuxumsimon mayda bo`ladi. Urug`ida 7 % yog', 11, 7% oqsil, 29,5% uglevodlar va 5,51% xun tolasi mavjud.

Tarqalish areali. Achchiq turvuz asl vatani O`rta O`siyo va Afrika hisoblanadi. Bu o`simlik asosan Shimoliy Afrika, O`rta Sharq, Hindiston va Markaziy Osiyoda keng tarqalgan. Bu tarvuz qurg`oqchil iqlim sharoitlariga moslashgan. Ushbu tarvuz ayniqsa O`zbekiston va Qozog`iston hududlarida keng tarqalgan shuningdek Yevropa, Kavkaz, Eron, Skandinaviyada ham uchraydi. Achchiq tarvuz O`zbekistonning asosan Qoraqalpog`iston, Xorazm, Buxoro hududlarida ekiladi. Ushbu turdagi tarvuzlar ko`pincha yoqimli ammo biroz achchiq tamga ega bo`ladi. Achchiq tarvuz dastlab yovvoyi holda o`sgan bo`lib odamlar tomonidan ming yillar davomida o`stirilgan. Ular ba`zan quruq joylarda ozgina namlikda ham yaxshi o`sadi va yuqori haroratga chidamli hisoblanadi.

Ekologik Talablari. Iqlim: Quruq va issiq iqlimga moslashgan. Tuproqning kam suvli va sho`rlangan joylarida yaxshi o`sadi. Tuproq: Cho`l va yarim cho`l hududlaridagi qumli va qumoq tuproqlarni afzal ko`radi.

Tibbiy va Zaharlilik xususiyatlari. Achchiq tarvuz o`simligining mevalari va ildizlari xalq tabobatida an'anaviy ravishda ishlatiladi, lekin ular zaharli hisoblanadi. Achchiq tarvuzning mevalari tarkibida kuchli ta'sir qiluvchi alkaloidlar va boshqa zaharli moddalari bor. Shu sababli, uni iste'mol qilish ehtiyotkorlikni talab qiladi. Ushbu o`simlikning o`ziga xos tibbiy xususiyatlari ham bor. U an'anaviy tibbiyotda diuretik (siydik haydovchi) va boshqa maqsadlarda qo`llanilgan. Lekin uning zaharliligi sababli hozirgi kunda ko`p mamlakatlarda tibbiy maqsadlarda foydalanish tavsiya etilmaydi.

Abujahl tarvuzi achchiq tarvuzning foydali taraflari. Abujahl tarvuz – dorivor o`simliklardan hisoblanadi. Ushbu o`simlikning po`stlog`i likopin, tsitrullin, kukurbitatsin va turli polifenollar (bu tabiiy komponentlar bo`lib, antioksidant va erkin radikallarni yo`qotuvchi) kabi tabiiy antioksidantlarga boy manba hisoblanadi. *C. colocynthis* achchiq va burishtiruvchi (astrenjen) ta`mga ega bo`lib, tinchlantiruvchi xususiyatlarni ham namoyon etadi. Uning ildizining spirtidagi eritmasi xalq tabobatida og`riq qoldirish, jarohat, yaralarni davolash yo`talni qoldirish hamda bod og`rig`ini yo`qotish uchun ishlatiladi. Shuni ham aytib o`tish kerakki odatdagi tarvuzlarga nisbatan achchiq tarvuzlarda suv miqdori kam bo`ladi. Achchiq tarvuzni istemol qilishdan oldin allergik reaksiyalarni tekshirish muhimdir. Ushbu tarvuzning ildiz qaynatmasi bo`g`in radikulit asab kasalliklari, bronxitni tuzatadi, qon bosimini tushuradi va miyya tiqinlarini tozalaydi. Shuningdek ildiz qaynatmasi 3 mahal 2 qoshiqdan ichilsa qo`yanchiqqa foyda qiladi. Ildiz kukuni 10 gr paxta yoki kungaboqar yog`iga qoriladi. Bu qorishmani bo`g`inlar og`rigan joyga surtiladi boshqa sog` joylarga tekkizmaslik kerak bo`ladi. Agarda spirtidan tayyorlansa 7 kundan keyin surtiladi. Abujahl tarvuzi (achchiq tarvuz) suvini uch mahal och qoringa ovqatdan 30 daqiqa oldin bir oshqoshiqdan ichilsa har qanday mayda va katta qurtlar tushadi. Abujahl tarvuzinig suvi sedana talqoni va ichimlik sodasidan 10 gr dan olib hammasi aralashtirilib qoringa bog`lab qo`yilsa katta kichik gijjalar shu zahotiyoy

tashqariga chiqib qocha boshlaydi. Ibn Sino o'z asarlarida achchiq tarvuzni tibbiy o'simlik sifatida eslatadi. U achchiq tarvuzlarning shifobaxsh xususiyatlari haqida yozgan ayniqsa uning hazm qilishni yaxshilash toksinlarni chiqarishda foydali ekanini takidlaydi. Achchiq tarvuz mevasi pishib etish bosqichida och sariq rangga ega bo'lgan go'shtli rezavordir. Achchiq tarvuz dorivor xususiyatlarga ega va an'anaviy tibbiyotda laksatif (bu ichak harakatini rag'batlantiruvchi, ya'ni ich ketkazuvchi) vosita sifatida ishlatiladi. Hindistonda achchiq olma urug'ining yog'i sanoatda sham va sovun tayyorlash uchun ishlatiladi. C. colocynthis oshqozon-ichak kasalliklari va o'pka, teri va bakterial infektsiyalarni davolash uchun ishlatiladi shuningdek ich qotishi; shish, saraton va diabet kasalliklarida ahamiyatlidir. Abujahl tarvuzining po'sti an'anaviy tabobatda ba'zi kasalliklarni davolashda yoki sog'liqni yaxshilashda ishlatilishi mumkin. Po'stining tarkibida bir qancha foydali moddalar bo'lib, ba'zi hududlarda ular quyidagi maqsadlar uchun qo'llaniladi:

1. Ichak faoliyatini yaxshilash: Tarvuz po'sti, ayniqsa, hazm tizimi bilan bog'liq muammolarni davolashda ishlatiladi. U ichaklarni tozalash va ozuqalarni yaxshiroq hazm qilish uchun foydali bo'lishi mumkin. Po'stining tolali tuzilishi ichaklarni tozalashga yordam beradi va ichakni sog'lom holatda saqlashga yordam beradi.

2. Suv va toksinlarni chiqarish: Ba'zi an'anaviy tibbiyotda tarvuz po'sti diuretik (suv haydovchi) sifatida ishlatiladi. U siydik chiqarishni rag'batlantirishi va organizmdan ortiqcha suv va toksinlarni chiqarishga yordam beradi.

3. Bosh og'rig'ini kamaytirish: Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, tarvuz po'stining qaynatmasi bosh og'rig'ini kamaytirish uchun ishlatiladi. U tinchlantiruvchi va yengil analjezik (og'riq qoldiruvchi) ta'sirga ega bo'lishi mumkin.

4. Yallig'lanish va infektsiyalarni davolash: Tarvuz po'sti yallig'lanishga qarshi tabiiy vosita sifatida ham ishlatiladi. U og'ir infektsiyalarga qarshi yordam berishi, shuningdek, teri kasalliklarida, masalan, yara yoki shishlarda qo'llanilishi mumkin.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki Abujahl tarvuzi tabiatda noqulay iqlim sharoitlarida bemalol o'suvchi hamda muhim dorivor o'simlik sifatidada qadrlanishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A. A. Matkarimova, T.X. Mahkamov, M. M. Maxmudova, X.Ya. Azizov, G. B. Vaisova Botanika o'quv qo'llanma Toshkent "GO TO PRINT" 2020.
2. Buy "Economic Botany" by B.P. Pandey at Low Price in India.
3. To'lqin Topivoldiyev. Andijon qishloq xo'jalik instituti xabarnomasi 2019 y.
4. "Determination and Evaluation of Total Antioxidant Capacity of methanolic extracts of Quercus brantii, Thymbra spicata, Citrullus colocynthis" article H. Dawood, Dania Fouad Abdelamir, Doaa A. Hamad in et.
5. Atayev A.S., Nurmatov B.S. "O'simlikshunoslik" Darslik. O'qituvchi nashriyoti. Toshkent. 2009 y.